

БОЖХОНА БОЖЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ҲАМДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ОЛДИДАГИ АҲАМИЯТИ

Кўзиева Нилуфар Норхидировна

Термиз давлат университети Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378124>

Аннотация. Мазкур мақолада божхона божлари тўловчиларининг миллий бюджет даромадларида тутган ўрни ҳақида фикр юритилган ва бу жараён статистик маълумотлар ва таҳлиллар ёрдамида бойитилган. Шунингдек, божхона божларининг турли даврларда ривожланиб бориши хусусида тўхталиб, ўша даврларда божларининг моҳияти қисман ёритиб берилган.

Калим сўзлар: божхона божлари, миллий бюджет, иқтисодиёт, таҳлил, даромадлар, импорт, экспорт.

Аннотация. В статье рассматривается роль плательщиков таможенных пошлин в доходах государственного бюджета, и этот процесс обогащен статистическими данными и анализом. В статье также обсуждается развитие таможенных пошлин в различные периоды и частично объясняется характер пошлин в эти периоды.

Ключевые слова: таможенные пошлины, государственный бюджет, экономика, анализ, доходы, импорт, экспорт.

Abstract. This article discusses the role of customs duties payers in the national budget revenues and this process is enriched with statistical data and analysis. It also discusses the development of customs duties in different periods and partially explains the nature of duties in those periods.

Keywords: customs duties, national budget, economy, analysis, revenues, import, export.

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва бюджет даромадларини шакллантиришда божхона божларининг муҳим роль ўйнайди. Умуман олганда, бож- бу божхона чегарасидан товарлар олиб ўтиляётганда божхона органлари томонидан ундириладиган тўлов. Божхона тизими аксарият ташқи иқтисодий фаолият субъектларига божхона расмийлаштирувига оид қатор хизматларни кўрсатади, божхона тўловлари (қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, божхона божлари)ни ундиради. Қисқача қилиб айтганда, божхона божлари моҳиятан, товарларни олиб кириш ва олиб чиқиш учун солиқлар бўлиб, уларни йиғиш бошқа тўловларга қараганда анча осонроқ.

Шунингдек, кўпинча маҳаллий ишлаб чиқарувчи импорт қилинган маҳсулот билан рақобатлашишда қийинчиликка учрайди. Чунки импорт қилинган товарларни ишлаб чиқаришда харажатларини камайтирувчи мукамал технологиялардан фойдаланилади, бу эса нарх сегментида жиддий рақобат юзага келишига сабаб бўлади. Импорт божлари маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилади. Шу йўл билан улар истеъмолчиларга ўз маҳсулотларини арзонроқ нархда сотиш имкониятига эга бўладилар. Юқорида келтириб ўтилган вазифалар божхона божларининг бюджет даромадлари олдидаги аҳамияти ошиб бораётганлигидан далолатдир.

Шу ўринда божларнинг мамлакатимиз ҳудудида пайдо бўлиши турли хил қарашлар хусусида тўхталиб ўтишни жоиз деб белдик. Ўрта Осиёдаги божхонага оид илк маълумотлар Буюк ипак йўлининг мамлакатимиз ҳудудидан ўтиши билан узвий боғлиқдир.

Археологик ва ёзма маълумотларга қараганда Буюк ипак йўли шаклланишидан минг йиллар аввал амалда бўлиб, уч йўналишга ажралган: ғарбий – дашт йўналиши, ҳозирги Сурхондарё вилояти билан Туркменистонни боғлаб турувчи темир йўл шоҳобчасига деярли мос келади. Темирдарвоза орқали ўтадиган марказий йўналиш энг қулай, яқин ва табиийки, доимий йўл ҳисобланган. Сўнгра асосий йўл Темирдарвоза, Зоғхона довони (ҳозирги Сайроб қишлоғи) ва Шеробод дарёси бўйлаб Шеробод шаҳри, Амударёнинг Шўроб кечуви орқали Балхга борган.[1]

Шеробод даҳанасида, дарёнинг чап соҳилидаги қоя устида жойлашган Тавка қалъасида олиб борилган изланишлар Буюк ипак йўлини ўрганишда ўзига хос кашфиёт бўлди. Чунки тарихий изланишлар шуни кўрсатадики, Тавка қўронининг алоҳида ўрни бўлган, яъни, у “Божхона” деб талқин қилинган. Аввало, қўрғоннинг бевосита шимоли-ғарбий Тоҳаристон тоғ ва текислик воҳалари чегарасида ёхуд бу ҳудуддан ўтган савдо йўлининг асосий йўналиши бўйида, яъни тарихий-маданий чегара (Темир дарвоза) яқинида жойлашганлиги уни “Давлат Божхонаси” деб аталишига асос бўлади.

Амир Темур даврларига савдо карвонларининг хавфсизлиги муҳим жараён ҳисобланган ва бир қанча тадбирлар амалга оширилганлигини ўша давр тарихчи

Низомиддин Шомий ўзининг “Зафарнома” асарида шундай ёзади : “... унинг адолатию сиёсати ўрнатилган кунларда Мовароуннаҳрнинг энг чекка жойларидагина эмас, балки Хўтан чегарасидан Дехли ва Канбойит атрофигача, Бобил Абвобдан то Миср ва Рум ҳудудигача бўлган ерлардан савдогарлар у ерда турсин, болалару, бева хотинлар ҳам ипакли матолар, олтин-кумуш ва энг зарур тижорат моллари келтирардилар ва олиб кетардилар. Ҳеч бир кимса уларнинг бир дониға ҳам кўз олайтира олмайди ва бир дирҳамиға ҳам зиён етказмайди. Бу чексиз неъмат ва поёнсиз марҳаматлар Амир Соҳибқироннинг сиёсати ва адолати натижасидандир”.[2] Амир Темур даврида божлар фавқулудда солиқлар таркибига кирган бўлиб, бож - савдогарларни чегарани босиб ўтишида ундириладиган божхона солиғи ҳисобланган.[3]

Хива хонлиги даврига келиб бож йиғувчиларни божмонлар деб аташган ва улар ҳокимлар (округ ҳукмдорлари), уларнинг ноиблари ёки қозиларга ҳисобот беришган.[4]

XIX асрга келиб хонлик савдогарлари ўз молларини Бухоро ва Қўқонхонликлари билан бир қаторда, Чор Россияси, Хитой, Эрон, Ҳиндистонкаби давлатларга олиб боришган. Бу мамлакатлардан эса турли хил хорижий товарлар Хива хонлигига олиб келинган ва улардан тегишли бож тўловлари ундирилган. Карвонсаройларда божбонлар томонидан мусулмон бўлмаган савдогарлар товарлари миқдоридан 5%, мусулмонларникидан эса 2% бож олинган. Чор Россияси ҳукмдорлиги даврига келиб, божхона иши ва қонунчилиги марказлашган ҳолда бошқарилган.

Мустақилликнинг илк даври 1991 йил 25 октябрда Президентимиз ташаббуси билан божхона тизими ташкил этилди ва унинг ташкилий –ҳуқуқий асослари яратилди ҳамда мамлакатимизда кенг қўламли ислоҳотлар доирасида тобара ривожланиб борди ва такомиллаштирилди. 2016 йил 20 январда эса Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги божхона кодекси қабал қилинди. Унда ташқи иқтисодий савдо -сотик билан шуғулланувчи шахслар учун қулайликлар яратиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни рақобатдан ҳимоя қилиш ва ички бозорни ривожлантириш, қўллаб-қувватлаш ҳамда божхона тизимини халқаро стандартларга мослаштириш каби нормаларни қамраб олади.

Шунингдек, божхона ходимлари қонун ҳужжатлари бузилишларининг, шу жумладан контрабанданинг олдини олиш, уларни аниқлаш ва уларга чек қўйиш, ташқи савдо операцияларининг мониторингини амалга ошириш, экспорт-импорт

шартномаларининг ижросини таҳлил қилиш, шунингдек ташқи савдо операцияларининг божхона органларига тааллуқли қисмини ўтказишда валюта тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этиш юзасидан қатъий белгиланган назоратни амалга оширадилар.

Ўзбекистон Республикасида 2021-2023 йилларда божхона божларининг давлат бюджети даромадларига нисбатан улуши[5]

Йил	Умумий давлат бюджети даромадлари (млрд сўм)	Божхона божлари (млрд сўм)	Божхона божлари улуши (%)
2021	164 799,4	4 764,9	2,89
2022	201 864,7	5 745,7	2,84
2023	231 720,7	9 606,1	4,14

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, божхона божлари давлат бюджетининг муҳим қисмини ташкил этиб, сўнгги яъни 2023 йилда божхона божларининг умумий давлат бюджети даромадлари олдидаги улуши 1,3% га ошганлиги фикримизнинг ёрқин далилидир. 2023 йилда давлат бюджети даромадларининг олдинги йилларга нисбатан ўсиш тенденцияси сақлаб қолинган бўлиб, бюджет даромадлари 2023 йилда 231 720,7 млрд сўмни ташкил қилган. Бу кўрсаткич 2022 йил даромадига нисбатан 29 856 млрд сўмга ёки 14,8 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин. Божхона божлари эса 2023 йилда 9606,1 млрд сўм бўлиб, 2022 йилга нисбатан 3 860,4 млрд сўмга ёки 67,2 фоизга ошганлигини аниқлашимиз мумкин.

Божхона божларининг бюджет олдидаги аҳамиятини ошириш учун божхона тизимини такомиллаштириш, коррупцияни камайтириш, сўнгги замонавий технологилардан фойдалиниш ва божхона тизимини халқаро тизим стандартларига мослаштириш зарур. Юқорида таъкидланган чора тadbирлар бюджет даромадларини ошишига ва иқтисодий барқарорликни таъминлашга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Низомиддин Шомий ва унинг “Зафарнома” асари. Форс тилидан ўгирувчи - Юнусхон Ҳакимжонов «Ўзбекистон» нашриёти, 1996 й.
2. Тошматов Ш.А. Солиқ назарияси ва тарихи.-Т.: Ўқув қўлланма.2021- 286
3. Жўраев А., Мейлиев О., Сафаров Ғ. Солиқ назарияси. –Т.: Дарслик 2004 -126
4. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси маълумоти.
5. Солиқ ва бюджет сиёсати бўйича таҳлиллар ва таклифлар. Молия вазирлиги.Ўзбекистон Республикаси.
6. www.customs.uz.